

IMPLICAREA ACTIVĂ ÎN PROMOVAREA VALORILOR EUROPENE ȘI ÎN DEZVOLTAREA TINERILOR A BIBLIOTECII MUNICIPALE „MIHAIL SADOVEANU”, SOROCA

Sofia SÎRBU
Andriana MUNTEAN
Biblioteca Municipală
„Mihail Sadoveanu”, Soroca

Rezumat: Articolul reflectă eforturile Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” din Soroca în promovarea valorilor europene și sprijinirea tinerilor prin programe educative și culturale. Sunt evidențiate două inițiative majore: „Turnirul amabilităților” și „Învăță-te să fii sănătos”, care vizează dezvoltarea personală, conduita civică, stilul de viață sănătos și educația pentru sănătate. Este relevat impactul acestor activități, organizate în cadrul Programului Național Lectura Central, ediția a VII-a, precum și contribuțiile bibliotecii la formarea tinerilor ca cetățeni activi și responsabili. **Cuvinte-cheie:** Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, Soroca, valori europene, serviciu de bibliotecă.

Abstract: This article reflects the efforts of the "Mihail Sadoveanu" Municipal Library from Soroca in promotion of European values and support of young people with offered educational and cultural programs. Two big initiatives are highlighted: "The Tournament of Kindness" and "Learn to be Healthy", focused on personal development, civic behaviour, healthy lifestyle and health education. The impact of these activities, organized within the Lectura Central National Program, 7th edition, as well as the library's contribution to young people formation to be active and responsible citizens, are highlighted.

Keywords: "Mihail Sadoveanu" Soroca Municipal Library, European values, library services.

Bibliotecarul joacă un rol esențial ca „intermediar activ între utilizatori și sursele de informare”, fiind un ghid dedicat în explorarea vastului univers al cunoștințelor. Prin competențele sale, el facilitează accesul la informații relevante, sprijină procesul de învățare și oferă soluții personalizate pentru nevoile diverse ale comunității.

În era digitală, bibliotecarul nu se limitează doar la gestionarea colecțiilor tradiționale (din spațiul fizic), ci devine un navigator al informațiilor online, un educator în utilizarea tehnologiilor moderne și un promotor al lecturii și culturii. Rolul său este vital în combaterea dezinformării și în dezvoltarea gândirii critice, ajutând utilizatorii să identifice și să valorifice sursele de

încredere. Astfel, el își asumă responsabilitatea de a conecta oamenii cu cunoștințele care le îmbogățesc viața, contribuind la dezvoltarea unei societăți informate și educate.

Prin diversitatea serviciilor pe care le oferă, bibliotecarul contribuie semnificativ la dezvoltarea personală a tinerei generații. Activități precum cluburi de lectură, ateliere educative, programe de dezvoltare a competențelor digitale sau sesiuni interactive dedicate deprinderilor de viață promovează nu doar cunoașterea, ci și formarea unor valori și abilități esențiale pentru viitor. Bibliotecarul îndeplinește rolul de mentor, îndrumând tinerii să-și dezvolte creativitatea, să-și exploreze pasiunile și să-și consolideze încrederea în sine. Totodată,

prin proiectele tematice și evenimentele culturale, tinerii sunt încurajați să descopere modele pozitive, să învețe despre diversitate, să colaboreze și să contribuie activ la dezvoltarea comunității.

În prezent biblioteca devine un spațiu nu doar de acces la informații, ci și de inspirație și transformare personală, unde fiecare generație tânără poate găsi sprijinul necesar pentru a-și atinge potențialul maxim [10, 12]. Într-o lume în continuă schimbare, tinerii se confruntă cu multiple provocări, influențate de factori precum absența părinților, presiunea grupului de prieteni și accesul la diverse surse de informare. Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca și-a asumat un rol activ în sprijinirea acestora prin inițiative care promovează valorile europene, dezvoltarea personală și educația pentru sănătate, în cadrul Programului „Învață-te să fii Om”. Creat pentru a sprijini formarea tinerilor, acest program este realizat prin două servicii esențiale: „Turnirul amabilităților” și „Învață-te să fii sănătos”. Aceste inițiative au fost concepute pentru dezvoltarea atât a abilităților sociale, cât și a celor personale ale participanților, promovând un stil de viață sănătos și o conduită bazată pe respect și responsabilitate. Activitățile au demarat cu sesiuni interactive și workshopuri care au atras interesul tinerilor, oferindu-le ocazia de a participa activ la discuții și exerciții practice.

Serviciul „Turnirul amabilităților”, conceput și realizat de Andriana Muntean, bibliotecar principal, își propune să dezvolte conduita civică și abilitățile interpersonale ale tinerilor, care au fost implicați în dezbatere despre politețe, *leadership*, respectarea normelor sociale și importanța relațiilor interpersonale armonioase.

În parteneriat cu Colegiul Agricol Soroca și Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, programul a avut un impact asupra a 203 tineri, care au participat la 11 sesiuni despre eticheta personală, identitate, relații armonioase și siguranță personală. Expresia „omul potrivit la locul potrivit”, a reflectat dintotdeauna succesul persoanei în societate, fiind totodată motto-ul ședinței din 26.02.24 „Potențialul individual și

proiectarea carierei”, unde cei prezenți au discutat despre rolul activității profesionale în procesul de integrare socială. Prin activitatea profesională, persoana își manifestă capacitățile sale, comunică și interacționează cu alți oameni, își găsește un anumit loc în societate, are satisfacția de a face ceva pentru sine și pentru ceilalți. „A face o carieră nu înseamnă neapărat să ocupi funcții înalte într-un domeniu profesional, dar trebuie neapărat să fii mulțumit de succesele obținute”, a fost mesajul elevilor de la Colegiul Agricol.

Serviciul „Învăță-te să fii sănătos” este conceput și realizat de bibliotecara Sofia Sîrbu. În contextul provocărilor actuale – accesul facil la substanțe nocive, precaritatea sănătății mentale și lipsa educației privind deprinderile de viață –, acest program urmărește scopul de a promova un stil de viață sănătos. În colaborare cu Colegiul „Mihai Eminescu”, programul a atras peste 100 de participanți în cele 6 sesiuni, în cadrul cărora au explorat subiecte precum „Alimentația echilibrată”, „Principiile de gătit sănătos” și „Siguranța consumatorului”.

La 3 aprilie 2024, 23 de studenți ai Colegiului „Mihai Eminescu” au discutat despre „Importanța apei în organism” în cadrul serviciului „Învăța-te să fii sănătos”. Urmare a discuției tinerii au aflat că apa pură nu conține calorii sau nutrienți organici, este un element vital pentru toate formele de viață pe care le cunoaștem. Aceștia au ajuns la concluzia că nu trebuie să interpretăm hidratarea ca un consum de lichide alese aleatoriu, ci vital, și este important să oferim corpului nostru apă proaspătă în fiecare moment al zilei [2, 4, 8].

Impactul serviciilor asupra tinerilor a fost vizibil. Prin metode atractive, inclusiv jocuri interactive și activități practice, programele au trezit interesul lor, oferindu-le instrumente valoroase pentru a face față provocărilor vieții. Discuțiile tematice au evidențiat curiozitatea acestora și dorința de a învăța mai multe despre sănătate, etică și dezvoltare personală. Participanții au demonstrat receptivitate, curiozitate și dorință de a învăța lucruri noi, iar atmosfera colaborativă creată de bibliotecari și parteneri a stimulat dezvoltarea spiritului critic și a încrederii în sine. La finalul activităților, tinerii au plecat nu doar cu cunoștințele noi, ci și cu motivația de a aplica în viața de zi cu zi cu cele învățate, contribuind la propria lor dezvoltare și la bunăstarea comunității.

Inițiativele Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”, reflectate mai sus, susțin Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 4 – „Educație de calitate” – și Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 3 – „Sănătate și stare de bine” –, demonstrând rolul esențial al bibliotecii în sprijinirea dezvoltării comunității. Prin aceste programe, bi-

blioteca își confirmă statutul său de centru educațional și cultural, oferind sprijin tinerilor pentru a deveni cetățeni activi, bine informați și responsabili.

Bibliotecile joacă un rol esențial în implementarea programelor guvernamentale din Republica Moldova, fiind parteneri activi în procesul de dezvoltare socială, educațională și culturală, contribuind la crearea calității vieții și a consolidării comunității [3, 6, 7].

Programul „Învăță-te să fii Om” , structurat în serviciile „Turnirul amabilităților” și „Învăță-te să fii sănătos”, demonstrează rolul activ al bibliotecii în sprijinirea dezvoltării personale.

Succesul programului se reflectă în schimbările observate în rândul participanților, precum și în interesul crescut pentru activitățile educative și culturale oferite de bibliotecă. Această inițiativă subliniază importanța implicării instituțiilor culturale în viața comunității, confirmând încă o dată că biblioteca nu este doar un spațiu de lectură, ci și un centru de formare, inspirație și sprijin.

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca demonstrează că este mai mult decât un spațiu pentru lectură – este un centru educațional și cultural care sprijină dezvoltarea personală a tinerilor, contribuind activ la formarea lor ca cetățeni responsabili și implicați. Ea reușește să răspundă provocărilor actuale ale societăților, oferind tinerilor instrumente necesare pentru a face alegeri conștiente și pentru a deveni membri activi ai comunității.

Totodată, instituția s-a remarcat prin implicarea în cadrul Programului *Lectura-Central* 2024, ediția a VII-a, participând la Concursul „Cel mai reușit proiect/program privind implicarea bibliotecii în promovarea valorilor europene”. Prin eforturile sale, biblioteca a obținut o recunoaștere importantă, clasându-se pe locul al III-lea, o realizare ce subliniază angajamentul și profesionalismul echipei în promovarea educației și a valorilor europene. Această distincție reprezintă o confirmare a faptului că Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” joacă un rol activ în integrarea europeană a comunității, oferind inițiative relevante și sprijinind dezvoltarea armonioasă a tinerilor și a societății locale.

Referințe bibliografice:

1. ARMEȘ, Nicolae. *Codul manierelor elegante*. Chișinău: Prut Internațional, 2006. 184 p. ISBN 9975-69-817-4.
2. BAHNAREL, I.; OSTROFEȚ, GH.; CIOBANU, E.; TAFUNI, O. *et all. Igiena generală*. Manual, CEP „Medicina”. Chișinău, 2022. 420 p. ISBN 978-9975-162-35-7.
3. *Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect: Metodologii, algoritmi, tehnologii*. Chișinău: BNRM, 2020. 144 p. ISBN 978-9975-3425-0-6.
4. *Broșura sănătății*. Chișinău, 2023. 12 p. ISBN 978-9975-175-21-0
5. CAZACU-STRATU, A.; CEBANU, S. *et all. Ghid de bune practici în alimentația elevilor*. Chișinău, 2018, 43 p. ISBN 978-9975-56-672-8.
6. CEBOTARI, Margareta. Furnizare de servicii specifice bibliotecii în susținerea învățării pe toți vieții. În: *Dezvoltarea din perspectiva învățării și a concurenței pe toate vieții: rolurile lecturii. Suport metodologic și educațional în sprijinul realizării Programului Național Lectura Central, ediția a IV-a, 2021*. Chișinău: BNRM, 2021, pp. 38-49. ISBN 978-9975-3510-3-4.
7. CEBOTARI, Margareta. Rolul bibliotecilor în formarea deprinderilor de lectură pe parcursul vieții. În: *Lectura și scările: Culegere de articole*. Chișinău: Prut Internațional: BNRM, 2020, pp. 64-85. ISBN 978-9975-54-455-9. Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1108> [accesat 2024-04-03].
8. CERNELEV, O. *Cursul online: Calitatea produselor alimentare*. Disponibil: <https://hygiene.thinkific.com/courses/calitatea-produselor-alimentare> [accesat 2024-04-03].
9. CERNELEV, O.; ZEPKA, V.; RUSU, L.; CUMPANA, V. *Ghidul tânărului NEET*, elaborat în cadrul proiectului „Serviciul Inclusiv: EduCare pentru deprinderi de viață”, realizat de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE cu suportul Fundației Est-Europene. Chișinău, 2022.
10. FURDUI, Emilia. Reprezentări sociale privind fenomenul „învățare pe tot parcursul vieții”. În: *Școala modernă: provocări și oportunități. Conferință științifică internațională* (Chișinău, 5-7 noiembrie 2015). Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2015, pp. 474-477. ISBN 978-9975-48-100-7 [citat 12.03.2021]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/474-477_2.pdf [accesat 2024-03-12].
11. *Ghidul formatorului: Modelarea stilului sănătos de viață prin alimentație echilibrată și practicare zilnică a activității fizice în rândul adolescenților și tinerilor*. Chișinău, 2023. 100 p. ISBN 978-9975-175-42-5
12. GONTEA, Lidia. Impactul bibliotecii asupra comunității: servicii moderne în sprijinul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. *Magazin bibliologic*. 2019, nr. 3/4. pp. 134-140. Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1326> [accesat 2024-04-03].